

TALLER PRACTICO 06

Catalina Aguirre Novoa
Martes 21 abril

a) ¿Por qué en un curso de automatización sería importante estudiar Laplace? ¿Ha cambiado su respuesta desde el inicio del curso?

En la respuesta del informe teórico de la semana 01 señala que si sería importante estudiar laplace en un curso de automatización, porque laplace básicamente sirve para modelar sistemas convirtiendo así un enunciado en expresiones algebraicas, permitiendo analizar el problema y comprender el comportamiento de este mismo, finalmente mi respuesta no ha cambiado, ya que hemos utilizado Laplace para resolver ejercicios durante todo el curso, Principalmente hemos utilizado expresiones algebraicas de este tipo:

$\frac{1}{s(s+a)}$, que luego de resolverlas se transforman en ecuación de este tipo:

$\frac{1}{a}(1 - e^{-at})$, obteniendo de esta expresión distintas ecuaciones que permiten extraer información, para esto también se utiliza:

$$a = \frac{1}{RC}, \tau = \frac{1}{a} = RC.$$

Es por esto que utilizar Laplace en automatización resulta fundamental para modelar los distintos ejercicios que presenta el curso.

b) En relación a la metodología del curso. Resuma su opinión presentada al inicio del curso y plantee su opinión en este momento. ¿Ha cambiado su respuesta desde el inicio del curso?

Al principio del curso opine que la metodología acerca de que nuestros escritos sean publicados tiene ciertas desventajas como también ventajas, por ejemplo viendo el lado negativo, al ser publicado la persona puede sentir que su trabajo deba ser

“perfecto” y no deba contener errores lo que ocasionalmente puede generar una mayor preocupación para elaborar el trabajo. Por otra parte el publicar puede generar

impacto a las demás personas, puede influir, informar o ayudar a los lectores, también un

buen escrito puede ayudarte en el área profesional, ya que pueden verte como alguien con

conocimiento en un tema determinado, ya que permite que las demás personas vean como

piensas y analizas un tema en específico, por otra parte permite que las personas opinen y

se pueda abrir un ambiente de diálogo respecto al escrito, es por esto que me parece

correcto que los trabajos sean publicados. Actualmente si ha cambiado mi respuesta un poco, ya que considero que el punto de vista negativo que describí anteriormente no se ha presentado hasta el momento, sino que por el contrario, solo se ha presentado el ámbito positivo del punto de vista que presenté inicialmente.

c) En relación a la metodología utilizada en los trabajos prácticos ¿Existe alguna fuente bibliográfica que presente un mejor método que el presentado en el trabajo “Generative Science” para declarar los aportes de las personas e IA en la búsqueda de retener el reconocimiento social por el trabajo realizado? (Esta pregunta se realiza para evaluar si es necesario cambiar el marco de declaración de uso de IA en los trabajos).

Existe una metodología llamada modelo híbrido emergente, que consiste en inteligencia combinada, esto quiere decir que se combina el uso de la inteligencia artificial con el pensamiento humano, utilizados como un pensamiento cognitivo en conjunto. Un paper que habla acerca de esta metodología señala que el objetivo principal es: “Usar las fortalezas complementarias de humanos e IA para rendir mejor que cada uno por separado” Dellermann, D., Ebel, P., Söllner, M., & Leimeister, J. M. (2021). La utilización de este método consiste en tres etapas, en donde primero se señala que fue realizado por la inteligencia artificial, luego se deja explícitamente en qué etapa y con qué nivel de autonomía se utiliza la inteligencia artificial y finalmente se justifica porque se utilizó la IA. Los beneficios de utilizar este sistema es que obligan a especificar tareas concretas en las que se utiliza la inteligencia artificial, se separa claramente la contribución humana y el uso de la IA, y permite utilizar la IA como herramienta colaborativa.

d) La modernización ha sido descrita utilizando conceptos tales como la “Industria 4.0”. La automatización se puede implementar sobre diferentes infraestructuras tecnológicas. Analice el concepto de Industria 4.0 en relación con la automatización utilizando fuentes bibliográficas (a lo menos 2), utilice IA para investigar sus propias respuestas. Considere conceptualizaciones y metodologías propias. Considere el trabajo disponible en el siguiente link: <https://www.mdpi.com/2071-1050/17/10/4531>

La cuarta revolución industrial consiste en la incorporación de tecnologías en el área de producción, lo anterior incluye el internet de las cosas, la inteligencia artificial y big data. Este artículo rectifica la definición de la cuarta revolución industrial “La Industria 4.0 consiste en la transformación digital de las organizaciones industriales” mediante tecnologías inteligentes” UNIR. (2021)

La relación que tiene la cuarta revolución industrial con la automatización es que en esta se integran tecnologías que permiten automatizar procesos y permiten una mejor productividad. Este artículo indica la relación que existe entre ambos conceptos “La Industria 4.0 es sinónimo de automatización de procesos, lo que permite ser más precisos, eficaces y reducir tiempos.” UNIR. (2021).

Con el trabajo disponible se puede extraer que la cuarta revolución industrial no consiste simplemente en digitalizar sino que es integración sistemática, de esto se ven diversas mejoras, como por ejemplo mayor eficiencia, mejor toma de decisiones, mayor trazabilidad, entre otros. Esto permite una gran evolución hacia un sistema más eficiente, con menos errores humanos, inteligente y autónomo. Esto conlleva que la automatización deja de ser algo de ejecución sino que es automatización inteligente.

bibliografía:

Dellermann, D., Ebel, P., Söllner, M., & Leimeister, J. M. (2021). *Hybrid Intelligence*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2105.00691>

UNIR. (2021). *¿Qué es la Industria 4.0? Definición y objetivos*. <https://www.unir.net/ingenieria/revista/que-es-industria-4-0/>